

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 3 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 3

TOHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-3>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belarusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Нуржонов Арслон Отаназарович
ТАЪЛИМ КЕЛАЖАГИ: МАЪМУН УНИВЕРСИТЕТИДА ИННОВАЦИОН ҲОЯЛАР.....8

FILOLOGIYA

1. Omanboyeva Aziza Doniyor qizi
TURLI DINIY TA'LIMOTLARDA "ZUHD" TUSHUNCHASIGA DOIR QARASHLARNI
O'RGANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI//.....11

2. Shomurodova Maftuna
SADRIDDIN AYNII YARATGAN DARSLIKLAR XUSUSIDA.....15

3. Ismailova Feruza Ismailovna
MAQOL VA MATALLARDA QOFIYA VA MA'NO.....19

4. Karimov Hikmatbek Anvar o'g'li
RUS XALQI SHAKLLANISHINI ILK BOSQICHDAGI TIL VAZIYATI.....24

5. Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li
OGAHIY "TA'VIZU-L-OSHIQIN" DEVONINING MATN KORPUSINI
SHAKILLANTIRISHDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH.....29

IQTISODIYOT

1.Файзиёв Ойбек Рахимович
АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ...34

2. Rasulova Nigora Yusupovna
ATTITUDES OF TOURISTS TOWARDS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS: A SURVEY OF
TOURISTS IN UZBEKISTAN.....39

3. Vaisov Dilshod Ibodullayevich
RAQOBATBARDOSHLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING NAZARIY
ASOSLARI.....43

4. Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li
THE FUTURE OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN THE KHOREZM REGION.....50

5. Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li
YASHIL IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA UNING MAMLAKAT
IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....56

6. Egamberdiyeva Salima Rayimovna
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI
TAKOMILLASHTIRISH.....61

7. Matkarimova Intizor Atabaevna Matkuliyeva Sanabar Ismailovna
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MILLIY HISOBLAR
TIZIMINI UYG'UNLASHTIRISHNING USLUBIY JIHATLARI.....67

PEDAGOGIKA

- 1. Qalandarova Iroda Hamdam qizi**
BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI
SHAKLANTIRISHNING AYRIM PEDAGOGIK JIHATLARI.....74
- 2. Djabbarova Nilufar Baxtiyarovna**
ZAMONAVIY PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA LIDERLIK MASALASINING
O'RGANILISHNING AYRIM O'ZIGA XOS JIHATLARI HUSUSIDA.....79

PSIXOLOGIYA

- 1. Ulug'ova Shahlola Musliddinovna**
QADRIYATLARNING TADBIRKORLAR FAOLIYATIDAGI ROLI.....85
- 2. Djumaniyozova Muxayya Xusinovna**
QADRIYAT FENOMENINING PSIXOLOGIYADA O'RGANILISHI.....90
- 3. Ўктамova Шохида Одилбек қизи**
ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИ МУАММОСИНИ ЎРГАНИШ-ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТ ПРЕДМЕТИ СИФАТИДА.....96

TARIX

- 1. Davletov Sanjarbek Rajabovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIY DIPLOMATIYASIDA YUNESKO BILAN
HAMKORLIK ALOQALARINING O'RNI.....102
- 2. Djabborova Adolatxon Kazakbayevna**
XORAZM VOHASI ZIYORATGOHLARIDA O'TKAZILADIGAN MAROSIMLARNING
AN'ANAVIY MANA'VIY MADANIYATDA TUTGAN O'RNI VA ULARNING MILLIY
MENTALITETGA TA'SIRI.....108
- 3. Асанова Светлана Алексеевна**
ТУРКИСТОН ДАВРИ ЁҚУББЕК ДАВЛАТИНИНГ ВОРИСЛАРИ (1877-1881 й.й).....113
- 4. Аубакирова Жанна Сакеновна. Алексеенко Александр Николаевич, Столярова
Элеонора Олеговна, Краснобаева Нелли Леонидовна**
КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ 30-х гг. XX ВЕКА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
КАЗАХСКОГО НАРОДА.....122
- 5. Дилафруз Ийманова**
ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ СОВЕТ АМАЛИЁТИ:
МУАММОЛАР ВА НАТИЖАЛАР (1930-1941 йиллар).....129
- 6. Jumaniyozova Mamlakat Tojievna**
XORAZM AHOLISINING XXI ASRNING BIRINCHI CHORAGIDA XALQ TABOVATI
"MAXFIY BILIMLARI" MASALASIGA MUNOSABATI YUZASIDAN KIBER ETNOLOGIK
VA ETNOGRAFIK DALA TADQIQOTI NATIJALARI.....135

7. Sheripov Umarbek Atajanovich ҚОРАҚУМ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИНТАҚА ЭКОЛОГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	141
8. Маткаримова Садокат Максудовна, Абдуллаева Назоқат Бахтияровна ХОРАЗМ КОРЕЙСЛАРИНИНГ ВИЛОЯТ ҚИШЛОҚ ХО‘ЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ О‘РНИ.....	148
9. Abdirimov Zarifboy Erkinovich ХОРАЗМШОН – МА‘МУНИЛАР СУЛОЛАСИНИНГ БУЙУК ИПАК YO‘ЛИ SHIMOLIY TARMOG‘I ORQALI OLIB BORGAN SAVDO MUNOSABATLARI.....	154
10. Қурбонов Абдуллажон Атаназарович ҚУЙИ АМУДАРЁ ХУДУДИ ИЛК ЎРТА АСР ДАВРИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	160

Djumaniyozova Muxayya Xusinovna -

Urganch davlat universiteti Pedagogika va psixologiya
kafedrası dotsenti, ps.f.f.d.(PhD)

QADRIYAT FENOMENINING PSIXOLOGIYADA O'RGANILISHI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14132366>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada qadriyat fenomenining ilmiy jihatdan o'rganilishi, psixolog olimlar tomonidan qadriyat tushunchasi, insoniyat tarixiy taraqqiyotida qadriyatning o'rni va ahamiyati to'g'risidagi nazariy qarashlar bayon qilingan. Shuningdek, qadriyat tushunchasi, ularning tuzilmalari, qadriyatlarining mohiyati, mazmuni, namoyon bo'lish shakllari haqidagi ma'lumotlar nazariy tahlil qilinib, motivlarga qadriyatlar ta'siri bo'yicha xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: qadriyat, qadriyatlar tizimi, Akseologiya, qadriyatli yondoshuv, ehtiyoj, muloqot, markaziy qadriyat, shaxslararo munosabat jarayoni, kognitiv ustanovkalar.

Mukhayya Khusinovna Djumaniyozova –

Associate Professor at the Department of Pedagogy and Psychology, Urgench State University, PhD in Psychology.

THE STUDY OF THE VALUE PHENOMENON IN PSYCHOLOGY

ANNOTATION

This article explores the scientific study of the phenomenon of values. It presents the theoretical perspectives on the concept of values by psychologists, the role and significance of values in the historical progression of humanity. Additionally, the article provides a theoretical analysis of the concept of values, their structures, essence, content, and forms of manifestation. It concludes with insights into the impact of values on motivations.

Keywords: value, system of values, axiology, value-based approach, need, communication, central value, interpersonal relationship process, cognitive attitudes.

Джуманиёзова Мухайя Хусиновна –

доцент кафедры педагогики и психологии Ургенчского государственного университета, кандидат психологических наук (PhD).

ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА ЦЕННОСТИ В ПСИХОЛОГИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается научное изучение феномена ценностей. Описываются теоретические взгляды на концепцию ценностей, предложенные психологами, а также роль и значение ценностей в историческом развитии человечества. Также

представлен теоретический анализ понятия ценностей, их структур, сущности, содержания и форм проявления. В заключение приводятся выводы о влиянии ценностей на мотивации.

Ключевые слова: ценность, система ценностей, аксиология, ценностный подход, потребность, коммуникация, центральная ценность, процесс межличностных отношений, когнитивные установки.

KIRISH VA DOLZARBLIGI

Jahon hamjamiyatida ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar rivojlanib borgan sari shaxslararo munosabatlar va qadriyatlar transformatsiyasi, ziddiyatlarni bartaraf etish va hamkorlik muhitini shakllantirishda inson aql-zakovati va ma'naviyati asosiy muvofiqlashtiruvchi, rivojlantiruvchi omil va vosita ekanligiga e'tibor qaratish dolzarblashib bormoqda.

Dunyoda yoshlarning ijtimoiy va intellektual imkoniyatlarini rivojlantirishda qadriyatning xulq-atvorni ijtimoiy tartibga solishning psixologik determinanti, madaniyatlar o'zgarishiga ta'siri, milliy madaniyat modelidagi o'rni, emotsional intellektning o'zaro ta'sir jarayonidagi ahamiyati yo'nalishlarida tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu nuqtai nazardan, jamiyatda va tengdoshlari orasida o'z o'rniga ega bo'lmagan yoshlarda barqaror qadriyatlarni shakllantirish, shaxslararo munosabatlaridagi muammoli vaziyatlarni hal etish, o'zga insonlarni tushunish va qadrlash, o'zini nazorat qilish va munosabatlardagi hissiy zo'riqishlarni bartaraf etishga o'rgatishda qadriyatlar bilan motivlarning o'zaro aloqadorligining psixologik tadqiqotlarga alohida e'tibor berilmoqda.

Insoniyat tarixiy taraqqiyotida qadriyatning o'rni va ahamiyati juda katta bo'lib, asrlar davomida bu qadriyatlar shakllanib kelmoqda. Qadriyatlar o'z o'zidan paydo bo'lmagan, balki insoniyatning ehtiyojlari va his-tuyg'ulari bilan bog'langan tarzda shakllangan. Bu emotsional jarayonlardan insonlar qoniqqanlar va o'z hayotlari uchun zarur bo'lgan yangi qadriyatlarni shakllantirganlar. Qadriyat – bu har qanday “obyekt” (shu jumladan “g'oya” ham) bo'lib u hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan zaruriy jarayondir[1].

“Qadriyatlar va ijtimoiy taraqqiyot” nomli ilmiy ishlar to'plamida “Qadriyatlar deyilganda, inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan millat, elat va ijtimoiy guruhlarning manfaatlari va maqsadlariga xizmat qiladigan va shu tufayli ular tomonidan baholanib, qadrlanadigan tabiat va jamiyat ne'matlari hodisalari majmuini tushunmog'imiz lozim” deb ta'kidlab o'tilgan. Shuningdek, “Qadriyatlar – jamiyatda kishilar o'rtasida obro'ga, e'tiborga, hurmatga, nufuzga, ahamiyatga ega kishilar, munosabatlar, holatlar, moddiy narsalar va ma'naviy boyliklar majmuasi” degan ta'rif berilgan[10].

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

Insonlarning o'zaro ta'sir etish jarayoni bo'lgan muloqotda ehtiyojlar asosida qadriyatlar tizimi shakllanib boradi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, muloqotning o'zi ham qimmatli qadriyat hisoblanadi. Shu fikrlardan kelib chiqqan holda qadriyat tushunchasini keng ma'noda tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Qadriyat kategoriyasi faylasuflar, sotsiologlar va psixologlar tomonidan o'rganib kelinmoqda. Qadriyatga berilgan har xil ta'riflar uni keng va chuqur ma'noga egaligidan xabar beradi.

Qadriyatshunoslik o'tgan asrning o'rtalarida shakllandi va “Akseologiya” atamasi bilan belgilandi. O'tgan asr o'rtalarining ikkinchi yarmida nemis qadriyatshunosi E. Gartman va fransuz olimi P. Lapi tomonidan bu tushuncha muomalaga kiritildi. Qadriyat – bu qadrlash tuyg'usi, qadriyatli yondoshuv va boshqalar asosida to'plangan qadriyatlar to'g'risidagi bilimlar majmuasidir[8]. Qadriyatlarining mohiyati, mazmuni, namoyon bo'lish shakllari bilan borliq muammolarining tahlili uzoq tarixga ega. Kishilar qadim zamonlardan o'zlarini o'rab turgan olam, undagi narsa va hodisalar, odamlar o'rtasidagi munosabatlarga baho berganlar, ularni qadri va qimmatini to'g'risida fikr yuritganlar.

Qadriyatlarga o'rganishga qaratilgan tadqiqotlarni Z.Freyd, U.Djeymis, J.Dyui, M.Veber, A.Toyinbi, E.Dyurkgeym, T.Parsons, A.Kamyu, U.Rostou, A.Maslou va boshqalar olib borishgan. Shuningdek, o'zbek olimlari ham qadriyat tushunchasiga o'z diqqatlarini qaratganlar. Bular qatoriga E.YUsupov, S.Shermuxammedov, M.Xayrullaev, Q.Nazarov va boshqalarni ko'rsatish mumkin.

Q.Nazarov umumiy tahri ostidagi “Falsafa: qomusiy lug‘at” da “Qadriyat – voqelikdagi muayyan hodisalarning umuminsoniy, ijtimoiy-ahloqiy, madaniy-ma’naviy ahamiyatini ko‘rsatish uchun qo‘llaniladigan falsafiy-sotsiologik va aksiologik tushuncha”, deb ta’rif berilgan.

“Qadriyat, – deb yozadi O. Musurmonova – inson tomonidan qadrlanadigan narsalardan iborat bo‘lib, kishilarning talabi, xohishi, qiziqishi va maqsadi asosida o‘zaro munosabat, o‘zaro ta’sir (atrof-muhit bilan,) natijasida dunyoga keladigan holatlardir”[6].

Qadriyat tushunchasining kelib chiqishi shuni ko‘rsatadiki, unda uch asosiy belgi birlashadi: narsa va hodisalarni baholashga doir insonning amaliy va emotsional munosabatini ta’riflash; insonning psixologik tavsifini aniqlovchi ahloqiy kategoriyalarni tavsif etish; odamlar orasidagi munosabatlarni xarakterlovchi ijtimoiy hodisalarni ta’riflash.

“Qadriyat” tushunchasining rivoji shartli ravishda qadriyatlarining turli ko‘rinish (iqtisodiy, psixologik, ahloqiy, estetik, bilishga oid, ijtimoiy)larini ajratib ko‘rsatish, inson tabiati, uning bilishga intilish mexanizmlarini anglab etish, bilish faoliyatining harakatlantiruvchi kuchlarini aniqlashga imkon beradi[9].

Qadriyatlar tushunchasini O‘zbekistonlik psixolog olimlar ham o‘rganganlar. Bular qatoriga E.G‘.G‘oziev, G‘.B.Shoumarov, N.S.Safoev, Sh.Baratov, B.R.Qodirov, V.M.Karimova, Z.Nishonova, D.G.Muxamedova, K.B.Qodirov, Z.E. Abduraxmonova, O‘.B.Shamsiev va boshqalarni ko‘rsatish mumkin. Qadriyatlar inson muloqotining natijasi va zaruriyatidir. Qadriyatlar bu inson ehtiyojlarini qondirish va maqsadlariga etish uchun zaruriy tarzda shakllangan muloqot va o‘zaro ta’sir jarayonidir. Insonlar o‘rtasida bo‘ladigan o‘zaro ta’sir, muloqotga qadriyatlarining ta’siri bo‘lib, insonda ma’lum bir ijobiy yoki salbiy psixologik holatlarni yuzaga keltiradi.

Inson hayot faoliyati bu o‘zaro ta’sir va muloqot tarzida kechadi. Insoniyat uzoq rivojlanish davomida muloqot va o‘zaro ta’sirga mos bo‘lgan muloqot madaniyatini rivojlantirib kelmoqda. Insoniyat madaniyati bu qadriyatlar tizimi va taraqqiyoti, qadriyatlar esa ehtiyojlar natijasi sifatida shakllanib boradi. Qadriyatlar ehtiyojlar sifatida rivojlanishi bilan inson faoliyatining muhim ijtimoiy psixologik jarayoni bo‘lib, qoladi va barcha faoliyat ko‘rinishlariga o‘z ta’sirini o‘tkazadi. SHu jumladan, insonni o‘zaro ta’siri va muloqotiga o‘z ta’sirini o‘tkazadi. Boshqa odamlar bilan muloqot natijasida guruh qadriyatlar shakllanadi, ya’ni kelishish, qo‘llash, va shu kabilar. Masalan, guruh qadriyatlarini, yutuqlarini mustahkamlashga qaratilgan hulq-atvor ijobiy holda mustahkamlanadi va o‘qitish asosi hisoblanadi[2].

Qadriyatlarini psixologik tushunish falsafiy tushunchalardan farqlanib, uni inson psixik jarayonlariga bog‘lagan holda tahlil qilinadi. Qadriyatlariga umumfalsafiy ta’riflarga suyangan holda psixologik ta’rif beriladi.

Qadriyatlar inson hayot faoliyatida uning xatti-harakatlarini va insonlarning amaliy ishlarini ahamiyatini ko‘rsatib beradigan asosiy hodisa hisoblanadi. SHuning uchun psixologik izlanishlarda “qadriyat” tushunchasi inson bilan bog‘liq bo‘lgan holda o‘rganiladi va ahamiyatli qadriyatlar orientatsiyasi va munosabatlardagi qadriyatlar, baho berish, ustanovkalar, me’yorlar, g‘oyalar, shaxsning yo‘nalganligi va shu kabilar bilan belgilanadi.

Qadriyat inson g‘oyasi sifatida sub’ektiv obrazlarda qabul qilinadi yoki madaniy-tarixiy me’yorlar sifatida tavsiya etiladi. Individual va ijtimoiy yo‘nalganlik sifatida u “arzigulik” xulq-atvor sifatida konkret hayotni belgilab beruvchi uslub hisoblanadi.

Rossiyalik psixologlar ham o‘z ishlarida qadriyatlar doirasida izlanishlar olib borganlar. Bularga L.S.Vigotskiy, S.L.Rubinshteyn, B.G.Ananev, D.A.Leontev, A.N.Leontev, I.S.Konkabilarni ko‘rsatish mumkin bo‘ladi. Qadriyat standart hulq-atvor sifatida K.A.Abulxanova-Slavskiy, V.P.Gurevich, G.G.Diligenskiy, O.G.Drobnitskiy, V.P.Tugarinova va boshqalarning ishida o‘rganilgan.

Qadriyat faoliyatni va hulq atvorni ijtimoiy boshqarish sifatidagi asosi jamiyat va ijtimoiy guruhlardagi ijtimoiy-psixologik iqlim bilan bog‘liqligi quyidagi A.G.Asmolov, V.G.Aseev, B.S.Bratus, F.E.Vasilyuuk, D.A.Leontev, B.D.Parigin, V.E.Semenov, E.V.Shoroxova va boshqa mualliflarning ishlarida ko‘riladi.

Qadriyatlar insonni alohida va guruh ichidagi holatlarini boshqarishda o'ziga xos xatti-harakatlarni bajarishlariga undab turadi. Mualliflar bu qadriyatlarni guruhiy holdagi jarayonlarini guruh iqlimiga ta'sirlarini har tomonlama o'rganadi.

Qadriyat – faoliyatni boshqarish usuli va yo'nalishni tanlanishi sifatida, shaxs motivlar tizimini integratsiyalash sifatida I.V.Bestujev-Lada, S.G.Klimov, I.S.Kon, M.N.Rutkevich, N.V.Shubkin, R.Aronson, V.A.Yadov va boshqalar tomonidan o'rganilgan. Bu izlanishlarda qadriyat kasbiy rivojlanishni va ixtiyoriy tanlashning asosi sifatida ko'riladi.

Qadriyatlar inson muloqotida va o'zaro ta'sirida ham ro'y berib insonni o'zini-o'zi boshqarishida muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Inson qadriyatlarini amalga oshirishda fikrlab, foyda beruvchi qadriyatlar tizimidan foydalanadi. Qadriyatlar bu inson psixologik qiyofasini uzviy elementi bo'lib rivojlanishga ta'sir etuvchi muhim omil, insonni o'zini-o'zi anglashini rivojlantiruvchi va boshqaruvchi jarayon hamdir. Shaxs qadriyatlari bugungi kunda uning muhim rezervi hisoblanadi.

Viktor Frankl hayotda quyidagi uchta markaziy qadriyat mavjudligini aytadi:

Birinchi qadriyat – tajriba, ya'ni biz bilan nimadir sodir bo'lishi;

Ikkinchi qadriyat – ijod, ya'ni biz yaratadigan narsalar;

Uchinchi qadriyat – munosabat, ya'ni bedavo xastalik singari mushkul vaziyatlarga nisbatan bildirilgan reaksiyamiz[5].

Shuningdek, Frankl ushbu qadriyatlar ichida eng yuqorisi “Munosabat” ekanligini ta'kidlaydi. Boshqacha aytganda, hayotimizdagi vaziyatlarga qanday munosabatda bo'lishimiz biz uchun ko'p narsani hal qiladi. Insonlar bilan ishlash jarayonida ortirilgan tajribalar uning xulosasi to'g'riligini tasdiqlaydi. Munosabat-hissiyotlarimizni shakllantiruvchi paradigmadir.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Shaxslararo munosabat jarayonida nafaqat ma'lumot almashinadi, balki qadriyatlar ham mavjud, ular har bir madaniyatning asosi va poydevoridir. Odamning xulq-atvori va uning hissiy tarkibiy qismi shaxsiy qadriyatlar bilan bir qatorda madaniy qadriyatlarning tartibga soluvchi ta'siriga duchor bo'ladi, boshqalarga yo'naltirilgan tuyg'ular egotsentrik tuyg'ularga qaraganda sezilarli darajada madaniyatlararo farqlar bilan ajralib turadi.

Insonlar ma'lum bir faoliyatni amalga oshirish uchun milliy va umuminsoniy qadriyatlarga rioya qilishlari zarur. Deylik, ma'lum bir sohada olib borilayotgan faoliyat o'sha soha uchun zarur va qadrlil bo'lgan xatti-harakatlarga, qonunlarga, urf-odat va an'analarga rioya qilishni talab qilinadi. Ana shu narsalar shu faoliyat uchun qadrlil va juda zarur hisoblanadi. Lekin bularga amal qilinmasa qadriyatning ahamiyati yo'qolib, qadrsizlik vujudga kelinadi. Bu esa odamlar o'rtasida sodir bo'layotgan o'zaro muloqotni, o'zaro ta'sirni buzilishiga olib keladi va ziddiyat paydo bo'ladi. Ishning unumdorligi buzilishiga, mehnat natijasini yo'qolishiga olib keladi.

Qadriyatlar – bu inson harakatlarini boshqaruvchi etnik buyruqlardan iborat bo'lib, uni bajarmaslik jamiyatga, insonning o'ziga nisbatan nomuvofiqliklarni keltirib chiqaradi. Qadriyatlar insonlarning mental hayotidagi qadimiy abstrakt hodisalaridan biri bo'lib, uning dunyoqarashida muhim o'rinni egallaydi.

L.S.Rubinshteyn qadriyatlar haqida: “qadriyatlar ... inson va dunyoni o'zaro munosabati asosida ishlab chiqariladi, tarixiy jarayonlar davomida inson uchun qadrlil bo'lgan narsalar yaratiladi” deb ko'rsatadi[2].

B.G.Ananev har bir hayotiy bosqich ma'lum bir qadriyatlarni hayotiy maqsad qilib qo'yishini ta'kidlaydi. U yoshlarda ta'lim va ilm olish, muloqot asosiy qadriyatlar sifatida kelishini va ular hayotiy maqsadini ushbu qadriyatlar orqali belgilashini asoslaydi[4].

Shuningdek, G.Rikkert, V.Dilteya, A.Dj.Toyinbiylar fikricha, inson jamiyati bu cheksiz xilma-xil madaniyat tiplari bo'lib, ular o'zlariga xos bo'lgan qadriyatlardan, ya'ni ichki ruhiy hayot bilan bog'liq jarayonlardir.

F.E.Vasilyuk qadriyat va emotsional sferani o'zaro ta'sirini o'rganib shunday deydi: “qadriyat – bu emotsiya emas, lekin u ma'lum bir u yoki bu emotsiyani uyg'otish imkoniyati bor. SHuni takidlash kerakki, o'z-o'zidan uyg'otuvchi energiyaga ega emas.... qadriyatni asosi – bu ichkaridan paydo bo'lib shakllanadi, ya'ni ichki jarayondir”[4].

Shaxsda qadriyatlar to'g'risidagi ijobiy ustanovkani shakllantirish, sub'ektni ushbu hodisalarga ishonirish sof ijtimoiy-psixologik voqelik bo'lib, unga oxirgi yirik psixolog olimlar katta e'tibor bermoqdalar. G'arb mutaxassislarining asarlarida "qadriyat" atamasi ko'pincha "e'tiqod" atamasiga yaqin tushuncha sifatida talqin etiladi. Shunga ko'ra, yuksak qadriyatlarga nisbatan ijobiy ustanovkalar yoki e'tiqod shakllanishi jarayoni o'ta murakkab bo'lib, uning samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi birlamchi omil – bu axborotlardir, deb yozadi Amerikalik psixolog R.Aronson[7].

Demak, axborot bu o'rinda kundalik muloqot jarayonida bir shaxsning yoki ijtimoiy guruhning boshqa bir shaxs yoki ijtimoiy guruhga uzatadigan har qanday ma'lumotlari, kognitiv birliklarining majmuidir. Bizning izlanishimiz doirasida, bu talaba yoshlar muomalasida ro'y beradigan o'zaro ma'lumotlar almashinuvidir.

Shunday qilib, jamiyatda, oila muhitida, yoshlarga mos tarzda ularning xulqiga ta'sir ko'rsatishning barcha uslublaridan oqilona foydalana olishlari, kundalik xatti-harakatlarda ijtimoiy ongda mujassamlashgan, qadriyat sifatida e'tirof etilgan azaliy udumlardan hamda davr taqazosi bilan qaror topayotgan odatlar va udumlardan o'rinli foydalangan holda ibrat namuna bo'lib harakat qilishlari lozim, bu holat yoshlarda qadriyatlarni ijobiy idrok etish, anglash va ijtimoiy tasavvurlari tizimida kognitiv ustanovkalar tariqasida mustahkamlashga asos hisoblanadi. Aks holda, an'analarga bepisandlik, ijobiy samara beruvchi rasm-rusmlarni bilmaslik shu muhitdagi muomaladoshlar ongida, ijtimoiy tasavvurlari va bilimlarida kognitiv dissonansni keltirib chiqarishi mumkin.

Shuning uchun, shaxsning qadriyatlarga nisbatan e'tiqodining tashqi ijtimoiy muhit ta'sirida shakllanishi yoki o'zgarishini tushuntirib beruvchi yana bir nazariya – bu G'arbda, aniqrog'i, Amerikada paydo bo'lgan kognitiv dissonanslar nazariyasidir. Uning muallifi va asoschisi Leon Festinger 1957 yilda ilk marotaba inson ijtimoiy hulqining mohiyatini tushuntirish uchun kognitiv dissonanslar nazariyasini asoslab berdi. Uning fikricha, shaxsning turli ijtimoiy vaziyatlarda u yoki bu tarzda o'zini tutishi yoki o'z qarashlarini kognitiv ustanovkalar orqali namoyon etishida uning miyasidagi turli kognitsiyalar – fikrlar, g'oyalar, qadriyatlar, tushuncha va tasavvurlar sabab bo'ladi. Agar u yoki bu jarayon yoki xulq shakli xususida odamda bir xil mazmunli tasavvur yoki tushuncha mavjud bo'lsa, u osongina o'z xatti-harakatida dissonansli yoki boshqacha qilib aytganda qarama-qarshiliklarga boy bo'lgan harakatlarni namoyon etadi. Lekin, hayotda ko'pincha ijtimoiy tasavvurlar tarkibidagi fikr va tushunchalar bir xil bo'lmaydi. Ongda bir turli vaziyatga yoki odamlar guruhiga nisbatan turlicha tasavvurlarning mavjudligi dissonansi-kelishmovchilikni keltirib chiqaradi. Har qanday kognitiv ustanovkani paydo qilish ham ko'pincha ana shunday ichki ziddiyatlar sharoitida kechadi. Shaxslararo o'zaro munosabatlarda ham qaysi tomonning asoslari kuchli bo'lsa, o'sha tomonning ta'siri samaraliroqdir[5].

Yana bir amerikalik psixolog Robert Chaldini ham shogirdi Devid Shreder bilan birga o'tkazgan eksperimentini kognitiv dissonanslarni kamaytirish yo'l-yo'riqlariga bag'ishlangan. U ijobiy tasavvurlar hosil qilish va ijobiy kognitiv ustanovkalarni shakllantirishning turli usullari bor ekanligini asoslagan holda ularning aksariyatida ta'sir ko'rsatuvchining verbal uslublari qo'l kelishi mumkinligini ta'kidlaydi [8]. Demak, birlamchi guruhda oilaviy qadriyatlarni uning a'zolari ongida barqarorlashuvida verbal muomala maromlarining samarasi katta ahamiyatga egadir. Bizningcha, shaxsning qadriyat yo'nalishlari tizimi ma'lum bir jamiyatning mavjud qadriyatlarini aks ettiradigan aniq ijtimoiy-tarixiy sharoitlarda shakllanadi, bu esa o'z navbatida uning rivojlanishining umumiy iqtisodiy va madaniy darajasi bilan bog'liqdir.

Xulosa qilib aytganda, "qadriyat" tushunchasi insonni dunyoga bo'lgan munosabatlarini xarakterlab berishda nafaqat intellektual shu bilan birga affektivlikni keng ma'noda ishlatilishidir. Qadriyat inson va uni o'rab turgan borliq bilan bog'liq holda ular o'rtasidagi munosabatlarda ko'rinadi. Inson hayot faoliyati davomida juda ko'p qadriyatlar tizimi shakllanib boradi. O'zaro muloqot va o'zaro ta'sirda qadriyatlar inson ongi va amaliy faoliyatiga asosan shakllanib boradi. Ko'rinib turibdiki, qadriyat inson faoliyatining muhim va zaruriy jarayoni, u insondan bo'layotgan jarayonlarni bajarilishida intellektual bilimlarni talab qiladi.

XULOSA

Qadriyat tushunchasida uch asosiy belgi birlashadi: narsa va hodisalarni baholashga doir insonning amaliy va emotsional munosabatini ta'riflash; insonning psixologik tavsifini aniqlovchi ahloqiy tushunchalarni tavsif etish; insonning psixologik tavsifini aniqlovchi ahloqiy tushunchalarni tavsif etish; odamlar orasidagi munosabatlarni xarakterlovchi ijtimoiy hodisalarni ta'riflash.

“Qadriyat” tushunchasining rivoji shartli ravishda qadriyatlarining turli ko'rinish (iqtisodiy, psixologik, ahloqiy, estetik, bilishga oid, ijtimoiy)larini ajratib ko'rsatish, inson tabiati, uning bilishga intilish mexanizmlarini anglab etish, bilish faoliyatining harakatlantiruvchi kuchlarini aniqlashga imkon beradi.

Qadriyatlar munosabatlar, motivlar va ehtiyojlardan farqli o'laroq, insonning ijtimoiy faoliyatining eng muhim holatlarida xatti-harakatni belgilaydi, bu insonning hayot maqsadlariga, ushbu maqsadlarni qondirish vositalariga, hayotning bunday “sharoitlariga” munosabatini bildiradi.

Iqtiboslar / References / Сноски

[1] Алишев Б.С., Анিকেенок О.А., Белоусова А.Б., Фисин Ю.М. Социальные и ценностные представления студентов. Казанский педагогический журнал. 2005. № 4. С. 21-27.

[2] Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. –Москва: Мысль, 1998. – 156 б.

[3] Бубнова С.С. Методика диагностики индивидуальной структуры ценностных ориентации личности // Методы психологической диагностики. Выпуск 2. М.: Институт психологии РАН, 1994. – С. 144- 157.

[4] Буреломова А.С. ”Социально психологические особенности ценностей современных подростков”. Канд. Дисс. – Москва 2013.

[5] Вартанова, И.И. Структура ценностей в системе мотивации старших подростков и юношей. Мир психологии, -2008. -№3. -С. 131-141.

[6] Djumaniyazova M. X. Talabalarda qadriyat yo'nalganligini gender jihatdan o'rganilishi. “Psixologiya” ilmiy jurnal. № 3, 2024. 19-25 betlar.

[7] Каримова В.М. Ижтимоий психология. Дарслик . – Т.: ”Fan va texnologiyalar” нашриёти, 2012. -172 б.

[8] Майерс Д. Психология/Пер. с англ. И.А.Карпиков, В.А.Старовойтова.- М.:Поппури, 2006. –648 с.

[9] Сафаев Н.С. Духовность и национальное самосознание личности. Монография. – Ташкент: Фан, 2004.– С. 211

[10] Юсупов Э. Инсон камолотининг маънавий асослари. –Тошкент: Университет, 1998. 184 Б.

гг. Капитана Н.Муравьева, посланного в Сии страны для переговоров-М, 1822, Ч .1-179 с, Ч-2-М-1822-144 с. Иванин М.И. Хива Спб 1873.64 с. Кун А.Л. Культура Низовьев Аму-Дарьи //Материалы для статистики Туркестанского края-Спб, 1876. Вып IV-С 237 ва бошқалар.

[16]. Кун А.Л. Культура Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края-СПб, 1876. Вып IV-С.257

[17]. Веселовский Н.И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве. От древнейших времен до настоящего-СПб, 1877-С. II-III.

[18]. Богданов М.Н. Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызылкум-Ташкент, 1884-С.54-55. Иванин М.И. Хива и река Амударья-Спб, 1873-С.37-39.Барбат Де Марни Н.П. О геологических исследованиях в Амударьинском крае //ЗИРГО, СПб, 1875. Т-9, Вкп 6-С. 114-115. Россикова А.Е. По Амударье от Петро-Александровска до Нукуса //Исторический вестник-Спб, 1902. Т.28-С.641-643.

[19]. Герасимовский А.М. Древности Хивы и Амударьинский отдел //Исторический вестник –СПб, 1909- С.971-973

[20]. Димо Н.А. Почвенные исследования в бассейне Р.Амударьи //Ежегодник отдела земельных улучшений за 1913 г.Часть-2.СПб.1914.

[21]. Открытие Туркестанского кружка любителей археологии 11 декабрь 1895 г. – Ташкент, 1895-С.4-5.

[22]. Якубовский А.Ю.Развалины Ургенча //Известия Государственной академии материальной культуры-Л, 1930 .Вып-2-268 с. Ўша муаллиф. Городище Миздахқон //Записки коллегии востоковедов»-А, 1930 г.5- С. 551-581